

English version below

Cruz procesional abulense

[Martínez, Juan](#) (Ávila, ca. 1523 - ?, post. 1562)

Nº inventario: 351 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: c. 1555

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo:

Dimensiones: 86,5 x 45,5

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Cristo clavado en la cruz](#), [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Ávila](#) (Ávila, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: M.148-1956

Inscripciones

MARTI/?EZ (la M y la A entrelazadas): correspondiente al platero abulense Juan Martínez

Caldero: correspondiente al marcador abulense Vicente Calderón

Torre almenada: distintivo de Ávila y su entorno

Historia del objeto

Adquirida en Madrid en el año 1919, esta cruz pasó a formar parte de la colección de obras que Walter Leo Hildburgh donó al Victoria & Albert Museum.

Charles Oman (1968, p. 26) señaló por error que la cruz procede de Toledo y la atribuyó al platero Francisco Martínez. Sin embargo, la reiterada presencia del distintivo de contrastía de Ávila (torre almenada) y el punzón del marcador local Vicente Calderón (caldero), sitúan el verdadero origen de la pieza en el entorno abulense. En cuanto al autor, se trata de Juan Martínez, según manifiesta su marca personal (MARTI/?EZ) platero activo en las décadas centrales del siglo XVI, llegando a ejercer el cargo de platero catedralicio de Ávila entre 1555 y 1562.

Por el momento no es posible determinar la iglesia y localidad exactas a la que pudo pertenecer

la cruz procesional, ante el desconocimiento de información específica sobre el proceso de enajenación.

Descripción

Se levanta sobre una macolla o manzana dividida en tres cuerpos. La zona inferior corresponde al cañón, de perfil bulboso y decorado con acantos. La pieza central es esférica achatada, ornamentada con motivos repujados de formas tentaculares y zarcillos articulados en torno a cuatro hojas. La transición a la parte superior se realiza mediante una sucesión de pequeñas molduras aboceladas y un espacio cóncavo a modo de escocia. El último cuerpo es un prisma cilíndrico dividido en secciones, separadas por asas, con decoraciones de dragones afrontados y mascarones. En la superficie hay cintas con cabezas aladas.

La cruz corresponde a un modelo de origen burgalés con gran acogida en el resto de Castilla, de brazos abalaustrados liriformes y remates romboidales de lado curvo, a modo de conopios, con tondos en el interior. Está recorrida en todo su perímetro, tanto en el anverso como en el reverso, por una crestería de lises. Ha perdido todos los relieves de los extremos, enmarcados en láureas, donde habitualmente se incluyen representaciones de la Virgen y san Juan, los evangelistas y otros motivos de iconografía cristológica y pasional.

Las figuras del paramento manifiestan un léxico decorativo renacentista de herencia plateresca a través del abundante uso de grutescos. En el árbol mascarones, cráneos, escudos y armaduras dispuestos *a candelieri*; en el travesaño quimeras. En cuanto a la figura de Cristo crucificado, destaca su cuidada anatomía y expresividad, en línea con los modelos de la escuela de escultura abulense del momento a través de la influencia berrugetesca.

En el centro, las piezas de ambos lados son iguales, cuadradas, con pináculos en las esquinas, un motivo floral repujado central y ramificaciones con formas vegetales ajarronadas hacia los ángulos. Su lectura formal se aleja del estilo aplicado en el resto de los relieves, una situación que manifiesta la variedad de influencias y recursos decorativos que tenía a su disposición el maestro platero, en un momento caracterizado por la transición de estilo hacia modelos romanistas y una progresiva contención decorativa. Este tipo de "cuadrón" no es frecuente en las cruces procesionales abulenses, ya que habitualmente incluyen fondos paisajísticos y arquitectónicos para el anverso, con el monte Gólgota y la ciudad de Jerusalén. Ha desaparecido la figura que normalmente se sitúa en el centro del reverso y que remite a la advocación de la iglesia a la que perteneció la pieza.

A pesar de las pérdidas de los relieves, el estado de conservación general es bueno, ya que las partes que componen la cruz están firmemente unidas y la estructura es sólida. Parece haber sido restaurada en un momento sin precisar, cuando pudieron eliminarse los clavos y fijaciones que hoy han dejado numerosos agujeros en la superficie.

Tanto la tipología de la macolla como lo estilizado de los brazos son elementos diferenciadores de otros ejemplos de cruces procesionales abulenses. A estas particularidades debe sumarse la relevancia del autor, de quien se desconoce la mayor parte de su obra, a pesar de haber ocupado uno de los puestos de mayor relevancia en la platería en Ávila, como maestro asalariado de la catedral durante la época de mayor producción de orfebrería religiosa en la ciudad y en su demarcación diocesana.

Ubicaciones

- post. 1919

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1919

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, Madrid, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1555 - pre. 1919

PROVINCIA

[Ávila, Ávila \(España\)](#)

Bibliografía

- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1982): "Platería", en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, coordinado por Bonet Correa , Manuales de Arte Cátedra, Madrid.
- MARTÍN SÁNCHEZ, Lorenzo y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando (2006): *Cruces procesionales abulenses del Renacimiento al Manierismo*, Obra Social Caja de Ávila, Ávila.
- MARTÍN SÁNCHEZ, Lorenzo y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando (2003): *Platería abulense del Bajo Renacimiento. Pedro Hernández y las mazas del Ayuntamiento de Ávila*, Ayuntamiento de Ávila, Ávila.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, David *Arte eucarístico y celebraciones sacramentales en Ávila durante la Edad Moderna (Tesis Doctoral)*, Universidad de Salamanca, Ávila.

Responsable de la ficha: [David Sánchez Sánchez](#)

English version

Processional Cross from Ávila

[Martínez, Juan](#) (Ávila, ca. 1523 - ?, post. 1562)

Inventory number: 351 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: c. 1555

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style:

Material: [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Cristo clavado en la cruz](#), [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Ávila](#) (Ávila, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: M.148-1956

Object History

Acquired in Madrid in 1919, this cross became part of the collection of works that Walter Leo Hildburgh donated to the Victoria & Albert Museum.

Charles Oman (1968, p. 26) believed that the cross came from Toledo and attributed it to the

silversmith Francisco Martínez. However, the repeated presence of the Ávila hallmark (crenellated tower) and the mark of the local marker Vicente Calderón (cauldron) place the true origin of the piece in the Ávila area. As for the author, it is Juan Martínez, according to his personal mark (MARTI/?EZ), a silversmith active in the middle decades of the 16th century, who held the position of cathedral silversmith in Ávila between 1555 and 1562.

At present, it is not possible to determine the exact church and location to which the processional cross may have belonged, given the lack of specific information about the process of disposal.

Description

It stands on a base divided into three sections. The lower section corresponds to the pipe, which has a bulbous shape and is decorated with acanthus leaves. The central section is a depressed sphere, decorated with embossed motifs featuring tentacle-like shapes and tendrils arranged around four leaves. The transition to the upper part is achieved by means of a succession of small rounded mouldings and a concave space in the manner of a scotia. The last section is a cylindrical prism divided into sections, separated by handles, with decorations of facing dragons and masks. On the surface there are ribbons with winged heads.

The cross corresponds to a model originated from Burgos that was widely accepted in the rest of Castile, with lyre-shaped balustrade arms and curved rhombus-shaped finials, like ogee arches, with tondos on the inside. It is surrounded on its entire perimeter, both on the front and back, by a crest of fleurs-de-lis. It has lost all the reliefs at the ends, framed in laurels, which usually include representations of the Virgin and Saint John, the evangelists and other Christological and Passionate iconography motifs.

The figures on the arms display a Renaissance decorative lexicon of Plateresque heritage through the abundant use of grotesques. On the tree there are masks, skulls, shields and armour arranged in a candelieri pattern; on the crossbar there are chimeras. The figure of Christ crucified stands out for its careful anatomy and expressiveness, in line with the models of the Ávila school of sculpture of the time through the influence of Berruguete.

In the centre, the pieces on both sides are identical, square, with pinnacles at the corners, a central embossed floral motif and branches with plant forms extending towards the corners. Its formal interpretation differs from the style applied in the rest of the reliefs, a situation that reveals the variety of influences and decorative resources available to the master silversmith at a time characterised by a transition in style towards Roman models and a progressive restraint in decoration. This type of "cuadron" is not common in Ávila's processional crosses, as they usually include landscape and architectural backgrounds on the front, with Mount Golgotha and the city of Jerusalem. The figure that normally appears in the centre of the back, referring to the dedication of the church to which the piece belonged, has disappeared.

Despite the loss of the reliefs, the overall state of conservation is good, as the parts that make up the cross are firmly joined and the structure is solid. It appears to have been restored at some unspecified point in time, when the nails and metal fasteners that have left numerous holes in the surface today were removed.

Both the type of cluster and the stylised arms are elements that differentiate it from other examples of processional crosses from Ávila. Added to these particularities is the importance of the author. Most of his work is unknown, despite the fact that he held one of the most important posts in silverwork in Ávila, as a salaried master craftsman at the cathedral during the period of greatest production of religious gold and silverwork in the town and its diocesan district.

Locations

- **post. 1919**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **1919**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1555 - pre. 1919**

PROVINCE

[Ávila, Ávila \(Spain\)](#)

Bibliography

- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1982): "Platería", en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, coordinado por Bonet Correa , Manuales de Arte Cátedra, Madrid.
- MARTÍN SÁNCHEZ, Lorenzo y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando (2006): *Cruces procesionales abulenses del Renacimiento al Manierismo*, Obra Social Caja de Ávila, Ávila.
- MARTÍN SÁNCHEZ, Lorenzo y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando (2003): *Platería abulense del Bajo Renacimiento. Pedro Hernández y las mazas del Ayuntamiento de Ávila*, Ayuntamiento de Ávila, Ávila.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, David *Arte eucarístico y celebraciones sacramentales en Ávila durante la Edad Moderna (Tesis Doctoral)*, Universidad de Salamanca, Ávila.

Record manager: [David Sánchez Sánchez](#)

Copyright: © [Victoria and Albert Museum, London](#)

